

Impacto social del monitoreo de la calidad del agua en contextos vulnerables

Rodrigo Jesús García de la Cruz, Víctor Manuel Arias Peregrino, Clemente Hernández Arias,
Hugo del Ángel Delgado, María de la Luz Valdez Ramos

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

Resumen

En el presente trabajo se aborda el impacto social que es generado por implementar herramientas de monitoreo de la calidad del agua en plantas potabilizadoras, enfocando su relevancia en contextos de zonas con vulnerabilidad hídrica como Tabasco y partiendo desde la escasa documentación sobre los efectos sociales obtenidos por el monitoreo automatizado, donde se busca ir más allá de los beneficios técnicos para analizar cómo estas tecnologías llegan a cambiar la vida diaria de las comunidades, llegando a examinar los distintos impactos que trae consigo, como la prevención de enfermedades, la toma de decisiones informadas, el fortalecimiento de la educación ambiental y la promoción de la equidad social, demostrando cómo la disponibilidad de datos precisos y en tiempo real permite una gestión del agua eficiente y transparente. De igual manera, se menciona que, en la actualidad, la integración de muchas de estas herramientas es accesible y adaptable, siendo un pilar fundamental para el desarrollo humano y la formulación de políticas públicas integrales que garanticen el derecho al agua de calidad y fomenten un desarrollo sostenible, destacando la responsabilidad de aplicar este conocimiento para generar un impacto social positivo.

Abstract

This paper addresses the social impact generated by implementing water quality monitoring tools in water treatment plants, focusing on their relevance in contexts of water-vulnerable areas such as Tabasco. Starting from the limited documentation on the social effects obtained by automated monitoring, it seeks to go beyond the technical benefits to analyze how these technologies can change the daily lives of communities, examining the different impacts they bring, such as disease prevention, informed decision-making, strengthening environmental education, and promoting social equity, demonstrating how the availability of accurate, real-time data allows for efficient and transparent water management. Likewise, it mentions that, currently, the integration of many of these tools is accessible and adaptable, being a fundamental pillar for human development and the formulation of comprehensive public policies that guarantee the right to quality water and promote sustainable development, highlighting the responsibility of applying this knowledge to generate a positive social impact.

Palabras Clave: Calidad del Agua, Monitoreo, Impacto Social

Keywords: Water Quality, Monitoring, Social Impact

1. INTRODUCCIÓN

El acceso al agua potable es un derecho humano que se ha convertido en un desafío global debido a la dificultad para poder garantizar este recurso a la población, así mismo, su disponibilidad en calidad se ha visto afectada por diversos factores, dentro de los cuales resaltan el crecimiento poblacional desmedido, que trae consigo un aumento de la urbanización, actividades industriales y agrícolas que repercuten en el medio ambiente y efectos del cambio climático, provocando que en conjunto, afecten significativamente a las fuentes hídricas que abastecen a las comunidades, obligando a las instituciones y organismos encargados de la distribución del agua a buscar estrategias que permitan brindar un servicio óptimo para la población.

Este artículo aborda el impacto social que puede generar la implementación de herramientas que permitan el monitoreo de la calidad del agua en las plantas potabilizadoras, donde se tiene una intersección entre el uso de tecnologías, la salud pública y bienestar social, demostrando como pueden llegar a influir en la vida cotidiana de las comunidades que usan de este recurso vital, específicamente en el estado de Tabasco, dónde una parte significativa de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad hídrica.

El problema que se identifica surge por la escasa documentación y análisis de los efectos sociales derivados del uso de las tecnologías actuales en el monitoreo automatizado en contextos sociales, si bien es cierto que se reconocen los beneficios técnicos de emplear estos sistemas para garantizar agua segura, aún queda un gran vacío de conocimiento respecto a cómo pueden llegar a impactar en el entorno diario de la población, ya sea desde la prevención de enfermedades, hasta la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades, por lo que la relevancia de este estudio se fundamenta desde ese mismo punto, dónde la comprensión no puede quedarse únicamente en una perspectiva técnica, sino que también se vea como un factor fundamental del desarrollo humano o incluso como un requerimiento. Evaluar los impactos sociales de estos sistemas permitirá apreciar los beneficios que aporta la tecnología y como es aplicada en materia para mejorar la salud, educación ambiental, equidad social y participación ciudadana, además de ser un enfoque que contribuye al fortalecimiento de las políticas públicas integrales que buscan garantizar el derecho al agua de calidad desde un punto inclusivo y sostenible.

Trabajos relacionados

Se puede encontrar una gran variedad de trabajos que establecen las bases y hablan sobre temas relacionados a la calidad el agua empleando las tecnologías actuales, como el artículo de Lupi et al. (2020) dónde realizaron una revisión exhaustiva del estado del arte de los sistemas de monitoreo de calidad de agua, destacando las tecnologías más utilizadas en la actualidad y dando a conocer los casos de implementación de estos, pero son pocos los que se centran en el impacto social, por ejemplo, empresas que se dedican a esta rama cómo, Sensor Vital (2023) describen brevemente que el uso de sensores automatizados y análisis en tiempo real ha permitido optimizar la gestión hídrica, especialmente en sectores industriales y agrícolas, mejorando aspectos como la protección de la salud pública, conservación ambiental y cumplimiento normativo, planteándolo claramente como una solución integral.

Por otra parte, según un artículo de la empresa MONOM (2024), se encuentran disponibles tecnologías que combinan sensores de alta precisión con inteligencia artificial para identificar patrones de contaminación y predecir riesgos, lo que facilita una toma de decisiones más ágil, como en los casos de Ecuador y Perú, donde esta misma empresa (Sensor Vital, 2023) ha llegado a implementar equipos especializados (analizadores de aceite, detectores de hidrocarburos) para garantizar la calidad del agua en industrias petroquímicas y agrícolas, además, la integración de plataformas digitales ha demostrado ser clave para la sostenibilidad. Lupi et al. (2020) resaltan que los sistemas de monitoreo continuo no solo protegen los ecosistemas acuáticos, sino que también reducen costos operativos, coincidiendo con los hallazgos de MONOM (2024), los cuales demuestran una mejora del 30% en la eficiencia de la distribución hídrica al utilizar datos que son obtenidos en tiempo real.

2. IMPORTANCIA DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

El monitoreo de la calidad del agua es un requisito fundamental para garantizar la protección de la salud pública y mantener el equilibrio de los ecosistemas de manera correcta, Herrera Trujillo (2022) menciona que solo el 3%

del agua en el planeta es dulce y apta para el consumo humano, lo que resalta y hace de vital importancia su protección contra contaminantes biológicos (bacterias patógenas, virus) y químicos (metales pesados, retardantes de llama), estos agentes, llegan a representar riesgos sanitarios globales cuando no se cumplen estándares sanitarios para la potabilización como los establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 o las directrices de la OMS (Herrera Trujillo, 2022), reflejándose en algunas de las enfermedades más comunes como amebiasis, cólera, hepatitis, salmonelosis, shigelosis, gastroenteritis viral, entre otras afecciones transmitidas por el agua que saturan los sistemas de salud (Secretaría de Salud, 2016), generan ausentismo escolar y laboral, y representan una carga económica devastadora para las familias, especialmente en los hogares más vulnerables.

Un factor crítico que determina la importancia del monitoreo continuo de los parámetros sanitarios es el grado de contaminación en las fuentes de abastecimiento, ya que los niveles elevados de contaminantes en el agua sin tratamiento pueden comprometer la eficiencia de las plantas potabilizadoras y, de igual manera generando como consecuencia, involucrar la salud de la población, siendo particularmente relevante en contextos de contaminación industrial o agrícola, donde compuestos emergentes requieren detección temprana mediante tecnologías especializadas (Herrera Trujillo, 2022; Sensor Vital, 2023), tal como sucede con los ríos en el estado de Tabasco, donde la contaminación alcanza niveles críticos, según datos oficiales, y se reporta que el 50% de las aguas residuales del estado (aproximadamente 200 millones de metros cúbicos anuales) se vierten sin tratamiento en afluentes como el Grijalva y Usumacinta, arrastrando heces fecales, residuos urbanos y contaminantes fisicoquímicos (Uribe, 2025), presentando indicadores muy altos para los cuerpos de agua:

- Turbidez: 46 mg/L en demanda química de oxígeno (DQO)
- Sólidos suspendidos: 208 mg/L (Uribe, 2025; datos de la organización ambiental "Santo Tomás")

Aunque Tabasco cuenta con 70 plantas de tratamiento, su capacidad es insuficiente y municipios como Centro, solo tratan el 50% de sus aguas residuales, a pesar de tener 26 plantas (Uribe, 2025), además de que no todas cuentan con herramientas que permiten el monitoreo continuo.

3. BENEFICIOS A LA SOCIEDAD

La implementación de sistemas robustos de monitoreo de la calidad del agua en plantas potabilizadoras no solo optimiza procesos técnicos, sino que desencadena una serie de beneficios sociales tangibles que impactan directamente en el desarrollo humano, la salud pública y la cohesión comunitaria, los cuales podrían llegar a ser sumamente notorios y cruciales en regiones como Tabasco, donde la vulnerabilidad hídrica es una situación que se enfrenta día con día.

1. Prevención de enfermedades y mejora a la salud pública

El beneficio más notorio y vital es la protección y mejora de la salud pública, al detectar de forma inmediata y temprana la presencia de contaminantes (como patógenos y sustancias químicas) en las plantas potabilizadoras, ya que se pueden llegar a activar alertas y medidas correctivas sin tener que involucrar a la población, especialmente en zonas como Tabasco, donde la contaminación del agua para consumo humano alcanza niveles alarmantes, según datos oficiales que fueron incluidos en un informe reciente de la Secretaría de Salud del estado (2024) y difundidos a través de medios locales (El Heraldo de Tabasco, 2025) revelaron que el 58.7% de las muestras analizadas (229 de 390) incumplieron los límites de coliformes fecales establecidos en la normativa mexicana NOM-127-SSA1-2021 (Gráfica 1), evidenciando claramente un problema del sistema que se posee actualmente dentro de los procesos de potabilización, ya que el agua contaminada llega directamente

a hogares, poniendo en riesgo la salud de la población y la situación se dificulta al tomar en cuenta que los coliformes fecales son indicadores de posibles patógenos causantes de enfermedades, resaltando la suma urgencia de fortalecer los sistemas de tratamiento y monitoreo continuo para garantizar agua segura en la región.

Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento de normas de calidad del agua en hogares de Tabasco (enero-mayo 2024)

2. Toma de decisiones informadas por parte de las autoridades

El monitoreo continuo de la calidad del agua es una herramienta vital para ayudar a las autoridades en la toma de decisiones estratégicas y oportunas, ya que, al contar con datos precisos y en tiempo real obtenidos de los sistemas de monitoreo, los organismos encargados de la gestión del agua pueden responder de forma inmediata a cualquier situación fuera de lo común que se presente, y empresas del sector como SENSORGO (2024) destacan que estos dispositivos no solo permiten identificar rápidamente problemas como fugas, cambios en la calidad o algún otro factor, sino que también ofrecen información detallada sobre el uso y consumo que se tiene, lo que es información de suma importancia para que las autoridades puedan gestionar, planificar y ajustar sus procesos, además de optimizar la distribución del recurso, y sobre todo, poder implementar medidas adecuadas sin la necesidad de esperar tanto tiempo o realizar tomas de muestras manuales. Hay que tomar en cuenta que el monitoreo de la calidad del agua abarca múltiples ámbitos y que en su mayoría se dependerá del nivel de infraestructura que se disponga, ya que se podrá tener acceso a una mayor cantidad de información o incluso precisión, por ejemplo, al tener datos sobre la calidad del agua en embalses o ríos, se pueden tomar decisiones informadas sobre la apertura o cierre de compuertas, la necesidad de tratamientos adicionales o la activación de planes de contingencia para proteger a la población, por lo que esta capacidad de respuesta basada en datos, mejora la eficiencia en el uso del agua y fortalece la capacidad de adaptación ante desafíos como sequías o inundaciones, contribuyendo a una gestión hídrica más segura y sostenible.

3. Fortalecimiento de la educación ambiental

La implementación de estas soluciones es una puerta de entrada fundamental para fomentar la conciencia y la educación ambiental en la sociedad, porque al hacer públicos los datos sobre el estado del agua (presentados de forma sencilla y comprensible) se abre una oportunidad única para que los ciudadanos entiendan la conexión directa entre el medio ambiente y su propia salud, donde, a través de iniciativas que se buscan hacer, se puede ver cómo la educación ambiental va más allá de la simple información; busca un mayor involucramiento de la población en la resolución de problemas y en la toma de medidas responsables para mejorar el entorno (Conagua, 2021). Esta comprensión del monitoreo puede inspirar a la comunidad a adoptar prácticas más responsables, como el uso eficiente del agua y la participación en iniciativas de conservación, ya que, al ver los resultados del monitoreo, la gente puede comprender de manera tangible cómo sus acciones

influyen en la calidad del recurso que consumen, además de que el monitoreo no solo proporciona datos para los expertos, sino que se también se convierte en una herramienta educativa que sensibiliza a la población y motiva un cambio de actitud permanente hacia el uso sostenible del agua, promoviendo la colaboración entre ciudadanía y gobierno para su cuidado y preservación, llegando incluso a ser una oportunidad para tomar en cuenta propuestas que son realizadas por estudiantes que de igual forma buscan dar su aporte para mejorar este aspecto ambiental y contribuir con la sociedad por un futuro mejor.

4. Equidad social y participación ciudadana

Un monitoreo de calidad del agua transparente y accesible es un pilar para la equidad social y el empoderamiento ciudadano, ya que la equidad hídrica, entendida como la distribución justa del agua entre las comunidades, es un concepto que trasciende la eficiencia técnica o la sostenibilidad ambiental (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2020) y para lograrla, es fundamental saber qué comunidades se benefician del agua y cuáles se ven afectadas por su escasez o contaminación, una vez se identifiquen a través del monitoreo, las áreas con deficiencias en la calidad del agua o un acceso desigual, se pueden priorizar acciones para garantizar que todas las comunidades, especialmente aquellas marginadas y en zonas vulnerables como las que se encuentran en Tabasco, tengan acceso a un recurso vital de calidad, cerrando así brechas de inequidad, además de que la disponibilidad de datos de monitoreo en plataformas públicas también empodera a los ciudadanos, convirtiéndolos en contribuyentes que pueden garantizar la calidad del agua en sus propias comunidades, fomentando la rendición de cuentas de las autoridades y facilitando la organización comunitaria para exigir mejoras, denunciar vertidos ilegales o participar activamente en programas de monitoreo comunitario, promoviendo una gestión del agua más justa e inclusiva.

5. Políticas públicas integrales y desarrollo sostenible

Finalmente, el impacto social del monitoreo de la calidad del agua es un pilar fundamental para la creación de políticas públicas integrales y el avance hacia el desarrollo sostenible, por lo que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, por sus siglas en español) (2020) señala que la calidad del agua es uno de los problemas ambientales más complejos, pues afecta la salud, el ambiente y el bienestar económico global, además reconoce que, a pesar de los avances, la mala calidad del agua persiste debido, en parte, a que más del 80% del agua utilizada en el mundo no recibe tratamiento, y a una deficiencia en la regulación que a menudo prioriza el desarrollo económico, sin embargo, el monitoreo continuo provee la evidencia indispensable para superar estas limitaciones, ya que al tener datos fiables y actualizados sobre el estado del agua, los gobiernos pueden formular y ajustar marcos normativos, programas de saneamiento y estrategias de gestión del recurso hídrico, asegurando que las políticas sean no solo efectivas, sino también inclusivas y sostenibles.

El IMTA (2020) también destaca que la evolución de la política pública en economías más avanzadas, la preocupación ciudadana y los grupos ambientales fuertes impulsan una mayor participación en la creación de regulaciones y, sobre todo, en acciones de monitoreo de la calidad del agua, demostrando cómo la transparencia y la información generada por el monitoreo no solo respaldan la gobernanza del agua, sino que también fomentan la participación social necesaria para pasar de un modelo reactivo a uno que se enfoca en la prevención de la contaminación y la sostenibilidad a largo plazo. Por lo que la gestión adecuada de estas herramientas puede sentar las bases para la solución o un requisito fundamental donde se busca priorizar el bienestar de la población, ya que, como se había mencionado sobre la investigación de Lupi et al. (2020), hay una gran variedad de tecnologías que se pueden adaptar a las condiciones de la zona, sin la necesidad de tener que invertir grandes cantidades por una infraestructura que permita hacer la implementación, ya que

actualmente se disponen de múltiples propuestas que han buscado dar solución a este gran problema que aunque parece simple, sigue siendo presente en zonas vulnerables.

Con todo lo mencionado se puede apreciar más el verdadero impacto del monitoreo de la calidad del agua, que surge cuando sus múltiples beneficios se juntan, creando un efecto social que va mucho más allá de la suma de sus partes, pudiendo llegar a ser un aspecto destacable en zonas como Tabasco, donde la vulnerabilidad hídrica es una realidad constante y la implementación de sistemas de monitoreo no solo llegaría a optimizar procesos técnicos, sino que podría establecer un ciclo virtuoso que busca mejorar directamente el desarrollo humano y la cohesión comunitaria.

4. CONCLUSIÓN

Garantizar la calidad del agua en zonas que se encuentran en vulnerabilidad hídrica es un reto que siempre ha estado presente y que a su vez implica muchos factores para poder llegar a una solución, pero las tecnologías actuales han avanzado hasta un punto en que no resulta imposible tener acceso a estas herramientas, las cuales se deben considerar un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades, ya que se ha evidenciado que el monitoreo va más allá de la optimización de procesos y su valor reside en su capacidad para transformar la gestión del agua en un motor de desarrollo humano.

Se ha explorado la profunda intersección entre la tecnología, la salud pública y el bienestar social que emerge de la implementación del monitoreo de la calidad del agua en plantas potabilizadoras y a diferencia de gran parte de la literatura existente, que se enfoca principalmente en los aspectos técnicos de estos sistemas, se ha buscado evidenciar los impactos sociales tangibles y vitales de estas herramientas, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad hídrica como el estado de Tabasco, donde la integración de estas tecnologías sienta las bases para el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y el avance hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, al tiempo que demuestra que soluciones tecnológicas accesibles y adaptables ya existen para enfrentar este desafío global, por lo que el futuro del agua en estas regiones depende no solo de una inversión en infraestructura, sino también de una visión integral que ponga a la tecnología al servicio de las personas, promoviendo el desarrollo comunitario y la gestión de sus recursos.

La reflexión final que deja este trabajo es clara y es que la posibilidad de aplicar las herramientas tecnológicas disponibles para asegurar un recurso tan importante como el agua para todos no es solo una oportunidad, sino una responsabilidad vinculada a la capacidad de buscar generar un impacto positivo y al hacerlo, no solo se gestiona un recurso, sino que se marca una diferencia profunda en la calidad de vida de las comunidades.

REFERENCIAS

- [1] Arias, N. (2025, 22 de julio). Agua contaminada con heces es distribuida en hogares de Tabasco. El Heraldo de Tabasco. Recuperado el 17 de mayo de 2025 de Local: <https://oem.com.mx/elheraldodetabasco/local/como-es-la-calidad-del-agua-distribuida-en-hogares-de-tabasco-13117283>
- [2] Comisión Nacional del Agua. (2021, 22 de febrero). Educación ambiental y Cultura del Agua. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/semarnat/7Ceducacionambiental/articulos/educacion-ambiental-y-cultura-del-agua?idiom=es>
- [3] Herrera Trujillo, Y. (2022, 4 de enero). Importancia del análisis para determinar la Calidad del Agua de Consumo (NOM-127, NOM-201 y WHO) Parte 1. Recuperado el 16 de mayo de 2025, de Artículo: <https://www.merieuxnutrisciences.com/na/es/importancia-calidad-del-agua/>

- [4] Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (2020, 30 de agosto). Equidad hídrica: distribución justa del agua por comunidad. Gobierno de México. Recuperado el 17 de mayo de 2025 de Blog: <https://www.gob.mx/imta/articulos/equidad-hidrica-distribucion-justa-del-agua-por-comunidad?idiom=es>
- [5] Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (2020, 4 de mayo). La calidad del agua: un eje clave de política pública. Gobierno de México. Recuperado el 17 de mayo de 2025 de Blog: <https://www.gob.mx/imta/articulos/la-calidad-del-agua-un-eje-clave-de-politica-publica?idiom=es>
- [6] Lupi, O. D., Zaradnik, I. J. y Canziani, M. B. (2020). Estado de arte de los sistemas de monitoreo de calidad de agua. ReDDi: Revista digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado el 16 de mayo de 2025, de Repositorio: <http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1221>
- [7] MONOM. (2024). La importancia de la monitorización inteligente de la calidad del agua. Recuperado el 16 de mayo de 2025, de Blog: <https://monom.ai/la-importancia-de-la-monitorizacion-inteligente-de-la-calidad-del-agua/>
- [8] NOM-127-SSA1-2021. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.
- [9] Secretaría de Salud. (2016, 7 de abril). Las enfermedades transmitidas por agua sí pueden prevenirse. Gobierno de México. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de Blog: <https://www.gob.mx/salud/articulos/las-enfermedades-transmitidas-por-agua-si-pueden-prevenirse>
- [10] Secretaría de Salud de Tabasco. (2024, junio). Resultados de laboratorios relacionados con la calidad del agua que se distribuyen a los domicilios en todo el Estado durante los años 2023 y 2024 (Oficio No. SS/SSP/DPCRS/ORS/13617/2024) [Informe técnico]. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de <https://drive.google.com/file/d/1q6HizP39Z7rXgPOTasBnklvy2iug2TAB/view>
- [11] Sensor Vital. (2023). La importancia del monitoreo de la calidad del agua en la prevención de la contaminación. Recuperado el 16 de mayo de 2025, de Blog: <https://sensorvital.com/la-importancia-del-monitoreo-de-la-calidad-del-agua-en-la-prevencion-de-la-contaminacion/>
- [12] SENSORGO. (2024, 12 de septiembre). Soluciones Efectivas Para el Monitoreo y la Gestión del Agua. SENSORGO MKT. Recuperado el 17 de mayo de 2025 de Categorías: <https://sensorgo.mx/gestion-del-agua/>
- [13] Uribe, F. (2025, 19 de marzo). En deterioro ríos del estado por contaminantes. Novedades de Tabasco. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de Local: <https://novedadesdetabasco.com.mx/2025/03/19/en-deterioro-rios-del-estado-por-contaminantes/>

Correo de autor de correspondencia: m24301259@villahermosa.tecnm.mx